

EL URBAN RENEWAL EN ROTTERDAM. LA PERDIDA DE UNA VANGUARDIA

INTRODUCCIÓN

El tema a desarrollar se centra en la **evolución** del llamado estructuralismo holandés, en sus manifestaciones urbanas.

Recoge la actuación de arquitectos **emparentados con el neorracionalismo centroeuropeo**, que operaban especialmente en un área geográfica precisa: **Rotterdam**.

Son quizá poco conocidos y, sin embargo, de gran interés, por **dos razones**: científica e histórica

1. Porque, si el programa docente defendía la importancia del Diseño en la ciudad, es una **muestra patente de cómo las armas de la Arquitectura**, en sí misma considerada, puede operar para la obtención de un espacio urbano de alta calidad.

2. Porque Holanda se presenta con una autonomía cultural **peculiar**, en la andadura del discurso en materia de Diseño Urbano,.

- Y así, en la preocupación por una ciudad más humana, propia de los años 70, **el neorracionalismo centroeuropeo operó como corte doctrinal** en otros ámbitos.

Con los elementos emergentes que surgían: la participación, el valor de lo vernacular, de lo histórico, etc

- Mientras que en Holanda **se engarzó** en la tradición inmediata. Aquella preocupación operó **en Holanda como evolución** de ese estructuralismo, que había estado en vanguardia en los años 60.

Es **esa evolución la que es materia de este Tema**, pues se presenta como **punto de articulación** entre el Urbanismo Moderno y las nuevas corrientes de pensamiento. Para ver tal evolución, el **esquema a seguir** será el siguiente:

Una breve referencia a los comienzos del estructuralismo holandés.

La situación de Rotterdam en los años a analizar, porque es lugar privilegiado de experiencias.

Las evolución del estructuralismo a través de los autores objeto de estudio

Conclusiones finales

EL COMIENZO DEL ESTRUCTURALISMO HOLANDÉS

El Estructuralismo holandés se forja en el denominado grupo FORUM, enmarcado en los trabajos del TEAM X, que fue el grupo que preparó el X° CIAM, (1956 en Dubrovnik)¹.

La importancia del Team X estriba en que aportaba una alternativa al modo de hacer ciudad anterior, derivado de la Carta de Atenas, una **alternativa frente a lo que van Eesteren calificó como "una estructura excesivamente formal"** del International Style que condicionaba todos los programas de trabajo. Los Smithson fueron protagonistas. Pero también un grupo de holandeses: el grupo FORUM.

Este grupo tomó cuerpo definitivamente cuando a la dirección de la revista que ostentaba ese nombre llegaron **Bakema y van Eyck como directores en 1959**, transformándola definitivamente.

Es conveniente recordar que **FORUM se fundó en 1946**, bajo los auspicios de la sociedad "Arquitectura y Amistad", para ser un foro de debate entre dos tendencias opuestas que seguían operando en Holanda, resultado del enfrentamiento entre El Nieuwe Bouwen (la Nueva Arquitectura con De Stijl + Escuela de Amsterdam) y El Tradicionalismo.

En sintonía con el Team X, **intentaron una humanización distinta de la de la Carta de Atenas**, respondiendo a la inveterada discusión sobre la inhospitalidad de las ciudades²

Los autores principales del grupo FORUM eran:

Conocidos	Menos conocidos
J. H. van der Broek (98)	F. van Klingereren (19)
Jacobus B. Bakema (14)	A. Bonnema (26)
Aldo van Eyck (18)	N. J. Habraken (28)
Hermann Hertzberger (32), añadido posterior	Jan Verhoeven (26)

¿**Qué significaba esa humanización?** Significaba especialmente dos cosas:

1°. Negativamente, apostar por el **hombre concreto** en cuanto que se desenvuelve en un contexto **natural**, sujeto a las condiciones de **existencia**; y rechazar, por contra, el **hombre abstracto**, racionalizado como preconizaba el Moderno.

2°. Positivamente, esa humanización conectaba con lo que Levy-Strauss proponía por aquellos años en su "Etnología" o antropología estructural.

En ese ensayo intentó entender una **comprensión del hombre en su totalidad, en sus diversas condiciones existenciales**, distintas de las exclusivistas de la cultura racional-occidental.

Eso significaba **indagar en aspectos subconscientes** que pesaban en la historia y en las culturas de todos los tiempos.

De ahí el **interés por las culturas primitivas** y su convivencia con ellos que tenían los miembros de FORUM, especialmente van Eyck y Hertzberger. Y su tendencia a otorgar **importancia a toda manifestación cultural**.

Pero en el fondo, Levy-Strauss estaba aplicando el **método estructuralista a la historia**. Y esto explica que las ideas de FORUM fueran **certeramente bautizadas por Arnulf Lüchinger** con la palabra "estructuralismo" en un artículo en Bauen en Wounen, en 1976; y luego en su libro *Structuralism in Architecture and Urban Planning*, de 1981.

Sin embargo, era un **estructuralismo parcialmente tomado, distinto** del estructuralismo posterior que aplicaría el neorracionalismo europeo.

¿**Qué características, de ese primer estructuralismo** se podrían señalar de modo muy sintético? Pienso que tres:

1. Referido al diseño de unidades elementales.
2. Referido al diseño de estructuras que articulan esas unidades.
3. Su aplicación en escalas manipulables.

Considerémoslas al hilo de unas propuestas urbanas. La primera es la más importante:

1°. Hemos dicho que el estructuralismo holandés se **basaba en una antropología**, en contraposición del estructuralismo que se estaba aplicando según **modelos matemáticos en el Urbanismo Sistémico**.

¹ . Los CIAM, después de la guerra, se centraron en temas de la ciudad (por la reconstrucción necesaria): Centro Urbano (VIII: Hoddesdon, 51), Habitat (IX: Aix-en-Provence, 53), Habitat (X: Bubrovnik, 56).

² . Cfr. LÜCHINGER, Arnulf, *El estructuralismo: una nueva corriente en la Arquitectura*, en B+W, enero de 1976. Y también LÜCHINGER, Arnulf, *Structuralism in Architecture and Urban Planning*, Karl Kramer Verlag, Stuttgart 1981.

HOL.EIN.61.01. Ese entendimiento antropológico **se centraba en la relación individuo-comunidad**, proponiendo **escalas de identificabilidad de cada grupo** como eco de la importancia de cada cultura. Propuesta que conducía a dos ideas, que están en la base de los diseños de FORUM y del Team X:

- 1ª. La idea de “**cluster**”: cierre, definición de lugar. (Barrio t’Holl de Bakema y Broek)
De **identificación de una comunidad** distinto de los bloques serializados en lugar uniforme del Moderno.
- 2ª. La idea de emplear **unidades espaciales que el usuario pueda ir modificando, configurando en el tiempo**, como expresión personalizada., o como crecimiento: tema muy del entonces.

En suma, el diseño se basaría en una **serialización dada por una geometría de cierre y adaptable: una ESTRUCTURA compleja, a nivel de unidades.**

2º. Esas unidades requerían una **ordenación superior**, lo que significaba la definición de unas **estructuras globales** que asumieran la relación entre las distintas geometrías unitarias. Explicar Pampus.

HOL.AMS.61.03. Pero tales estructuras no debían surgir como mera adición de las unidades anteriores, sino expresadas como **interpretación proyectual**. O sea, intuitas en un todo, donde se insertaran las unidades.

HOL.AMS.61.04. Además, como interpretación que eran, se operaba en una auténtica **tarea de reinención de los espacios urbanos**, como señalaría Portoghesi. De aquí su **complejidad técnica**: segregación, pasos a distintos niveles, relaciones visuales, etc.

De aquí que conviniera la palabra estructuralismo.

3º. El diseño urbano debe buscar esas estructuras, pero **aplicadas a "escalas o magnitudes manipulables"**

GRA.LON.62.04. Diferenciándose así de las propuestas tecnóticas, pues éstas se aplicaron a grandes escalas: Tange, Cook.

ALE.BER.60.03. El resultado daría un "**orden múltiple**", "**una claridad laberíntica**" (van Eyck) que induce al usuario a definir una opción personal. La "**cashbá organizada**" (Candilis).

SIGUIENTE. En suma, los comienzos de Forum partieron de un primer estructuralismo aplicado a las condiciones primarias del hombre, condiciones de existencia real en contra de las racionalizaciones abstractas anteriores. Si Sambricio hablaba de que el Moderno había supuesto acudir a una antropología esencial, FORUM pasó **de esa antropología esencial a una antropología existencial**.

Sin embargo, hacia el fin de los 60' -y **éste es el tema a desarrollar** hoy aquí- recogerían la **oposición** a la renovación violenta de las ciudades. Oposición que llevó consigo una **evolución** (y por tanto una derivación más o menos alejada) de ese primer estructuralismo. En concreto, desde el hombre en sus condiciones de existencia “en un principio”, al hombre en su contexto inmediato o necesidades más próximas, sean sociales, econ-ómicas, culturales, o políticas. Continuando la frase anterior, se podría decir que pasaron de una **antropología existencial a una antropología verdaderamente estructural**.

Esta evolución es la que vamos a analizar.

Se concreta especialmente -no exclusivamente- en el fenómeno denominado “**Urban Renewal**” que apareció en Rotterdam hacia los años 70.

Radicalmente **distinto del** aplicado a finales de los 60' en grandes operaciones, como los World Trade Center.

Aplicado al “housing”.

¿Qué era ese U. R., protagonista de nuestro tema, en Rotterdam?

LA SITUACIÓN DE ROTTERDAM: HACIA EL “URBAN RENEWAL”

HOL.ROT.0A.05. A partir de 1940, tras el bombardeo del centro de la ciudad, Rotterdam se plantea su reconstrucción.

En **1946 se redacta el “Basisplan”** (redactado por van Traa) que recoge las demandas de solucionar **modernamente** los problemas en el centro de la población.

Circunvalación. Bloques en altura. Espacios libres.

HOL.ROT.0A.03. **En el resto**, el Plan preveía la reconstrucción de una 1ª Corona (barrios del XIX).

Pero se abandona en aras de nuevos asentamientos que garanticen una mayor calidad de vida (2ª Corona), también con **sentido moderno**.

Pendrecht (1950), Zuidwijk (al lado), Ommoord, Alexanderpolder, Oesterflank

Y el **centro se terciariza con una corona residencial separada por barrios degradados**.

Se plantea como imprescindible la **demolición y reestructuración de las áreas colindantes** al centro. Pero se plantea según **criterios propios de la expansión desarrollista** de los años 60, como se había hecho en el centro y periferias hasta el momento. Pero **problemas sociales agudos**.

Como reacción, a final de la década se suscita, cada vez con mayor fuerza, una **oposición a esta política urbana**, por parte de entidades locales y barriales, en **cnx con otros fenómenos europeos**

Y de hecho, en el **74 hay elecciones municipales**, ganando los que apostaban hacia una renovación urbana moderada y a favorecer la edificación popular, sin quedarse en una reestructuración violenta que significaba la expulsión de residentes.

A esto se le llamó “Urban Renewal”.

Se instrumentó a base de descentralizar los servicios urbanísticos para cada barrio de la parte vieja de la ciudad.

Se crearon once distritos, cada uno formando una unidad social y física separada (6 en la margen derecha y 5 en la izquierda).

Tenían oficinas propias para el desarrollo urbano.

HOL.ROT.00.11. El programa tenía como objetivo la adquisición del housing renovado para los residentes.

Con base en un programa de recuperación y realojo

Y con un diseño de esponjamiento (plazas y zonas libres), conservando la trama.

Lograron dar alojamiento a 125.000 habitantes (de 560.000).

HOL.ROT.0A.04. **Pero hubo consecuencias en las periferias:**

Consecuencias de gran interés: una atención especial al Diseño Urbano.

Se promueve así una **tendencia contraria a los años 60'**

Pequeña escala

Edificación baja

Complejidad tipológica y complejidad en las propias agrupaciones

SIGUIENTE. Pues bien, se trata de ver la evolución de algunos parámetros urbanos desde el primer estructuralismo a este Urban Renewal, tanto en el interior de la ciudad como en el exterior.

Pero nos centramos, por un lado, en un representante del cambio que marca la transición del primer estructuralismo a esta derivación: Verhoeven.

Y, por otro lado, en otra serie de autores que complementan los parámetros que Verhoeven anuncia en esa transición.

Autores muy distintos de los que derivaron hacia posturas más simbólicas: Blom, Girod, Groeneveld, etc.

VERHOEVEN

En general, evoluciona hacia tres consideraciones:

- Una derivación hacia **otro sentido de la complejidad** en la composición general.
- Una **profundización nueva en las relaciones** individuo-comunidad.
- Una **mayor valoración de lo natural**.

Vida:

Jan Verhoeven nace en 1926³. Estudia en la Academia de Arquitectura de Amsterdam (56-59). Está un año con van Eyck.

Su afición por la música se refleja en el modo de diseñar: el ritmo, las cadencias aritméticas.

Para ver la transición anunciada, hay que ver tres casos y salir de Rotterdam en uno de ellos.

El primero es Housing Estate en Berkel-Rodenrijs al N de Rotterdam (1971-73). Realizado con Klunder, Wittstok y Brinkman.

HOL.BER.71.01. Es un asentamiento rodeado por una circunvalación rodada.

Parte N y O edificada. Sureste es parque.

Peatón y rodado se mezclan en el interior, según lógica de volúmenes, no según lógica de uso de los espacios urbanos.

HOL.BER.71.02. La composición tiene todavía **gran influencia del Team X, pero hay cambios:**

Sentido de **Cluster: de identificación de comunidad. Pero no tanto de Modificación.**

Estructura serializada y cambiante: (hexagonal). Pero a un **mismo nivel**.

SIGUIENTE. El segundo supone un **salto en su conceptualización** urbana (5 años más).

HOL.NIE.71.01. Doorslag Noord en Nieuwegein (1976-78). Caso de asentamiento nuevo⁴.

Queda en el centro del Green Heart.

Son 87 viviendas en 1,6 Ha.

El sitio está delimitado en tres lados por agua, pero queda como isla.

Continúa con la **serialización geométrica compleja** (estructura hexagonal), que se abren en puntos, con pasos al aire libre o bajo edificación.

HOL.06. Puerta accesible con puentes de madera

En un principio se preveía baja densidad (25 viv/ha), pero se elevó a 54. Carácter compacto (B+2).

Pero el **salto conceptual** está en lo siguiente:

1. HOL.13. El cluster se transforma: **de función simbólica de identificación de comunidad a una función al servicio inmediato del usuario.**

La **relación individuo-comunidad**, se consigue mediante la delimitación de comunidades pequeñas, con **servicios inmediatos**, como juegos.

HOL.10. Dejan así patios más o menos cerrados

Con otras distintas funciones: entradas a garajes, comercio, etc.

2. HOL.02. Las **posibilidades de modificación se concretizan en posibilidad de elección.**

Abundancia de diversas tipologías, en este caso, con escaleras y galerías al aire libre, para favorecer la relación.

Se elimina el espacio poco definido, perdido (y por tanto peligroso) que suponía la posibilidad de modificación en el tiempo a largo plazo. Se apuesta por la necesidad real e inmediata.

3. HOL.07. **Aprovechamiento de lo natural.** (Existe tb. antes, pero a escala de estructura gral).

Sirviendo al propósito proyectual: isla.

HOL.09. O dejándolo tal y como está.

SIGUIENTE. El tercero es una **acentuación de los nuevos planteamientos** en dos de los puntos anteriores:

La relación individuo - comunidad.

El aprovechamiento de lo natural.

HOL.ROT.78.00: Hofdijk en Rotterdam. Caso de aprovechamiento de un vacío en zona consolidada antigua (al lado de la Estación Hot-Plein)⁵.

³. Architecture d'aujourd'hui 203 (Jun 1979, 42-49), 217 (Oct 1981, VII-IX). A+U, 12 (99), Dic 1978, pp 83-84; y A+U, 6 (141) Jun 1982, pp. 107-118.

⁴. Cfr. Kirschenman,

HOL.01. Son 584 viviendas (P:77-80; R:81-83). Alrededor del canal del Rotte: patios, calle, plaza.

Se abandona la serialización de geometría compleja: es simple.

Pero los puntos anteriores son los siguientes:

1. La **relación individuo-comunidad** se traduce aquí en la relación interior-exterior en una **gradación jerárquica de espacios**,. Patios, eje secundario, plaza, cnx: cada uno sirve a una jerarquía.

HOL.03. Plaza central, unida y distinguida de calle de acceso: clave en la calidad urbana, porque las funciones públicas se solucionan al nivel 0.

2. HOL:05. **Aprovechamiento de lo natural tal como es:** Lo consigue mediante el uso del agua que, de obstáculo, pasa a ser la **protagonista principal**. Son canales del Rotte que pasan a través de la zona y logra que todos los espacios la contengan

3. HOL.06. Pero se **añade la generación de espacios de idénticas posibilidades en ambientes casi privatizados:** todos, en su zona de intimidad, con derecho a disfrutar del agua. Así se conseguía una atmósfera en la que “las mayores aspiraciones de la vida puedan expresarse”.

HOL.04. 8 patios conectados entre sí por el agua. Hay 12 puentes.

4. HOL.02. Se añade el uso de **tipologías vernaculares**, dado por los tejados al estilo Rotterdam.

SIGUIENTE. Estos parámetros:

relación ind-com, cada vez más al servicio del usuario.

atención a lo natural, cada vez con mayor protagonismo.

atención a los ambientes más privatizados.

son los que se desarrollan con otros conceptos propios del momento.

Y producen **otra complejidad** compositiva que **se aparta de la geometría estructural** de FORUM.

Veámoslo en los ejemplos siguientes.

⁵. Cfr. PEDIO, Renato, *Coaguli comunitario di Jan Verhoeven in Olanda*, en *Architettura Cronache e Storia* 370/371, Ag/sept 1986, pp. 598-628.

HAMMEL

Significa una **inflexión en el entendimiento individuo-comunidad**. No la interpretación personal de ello, sino la atención a lo que realmente piden los usuarios.

Pietro P. Hammel nace en 1937⁶. Estudiaría hacia 57-61.

Es el primero en Rotterdam que tiene un marcado protagonismo en el Urban Renewal.

Tiene su estudio en Rotterdam, asociado con otros.

HOL.ROT.71.00: El **paradigma** es el Plan para el Oude Western (1970 y P:76-77; R:78-79). Caso de renovación paradigmática en Rotterdam⁷, que marcó un hito en el Urban Renewal.

Hol.01. Es una zona de la segunda mitad del XIX, caracterizada por **largos y estrechas calles** y edificación densa, de 3 y 4 plantas, a cuyo límite llegó el bombardeo.

Su historia es paradigmática. **Iba deteriorándose** progresivamente. Se quiso demoler para realizar infraestructuras (cerrar la circunvalación) y crear zonas libres.

Pero en 1970 los vecinos, junto a algunos arquitectos, **formaron una comisión**: el Actiegroep Oude Western. P. Hammel era el director.

Se pedía **no su demolición, sino renovación selectiva**: reestructuración a pequeña escala y por fases, de modo que las rentas de sus habitantes pudieran hacer frente.

Con **esponjamiento** de la trama y aperturas y rediseño.

Intervinieron varios **arquitectos**.

HOL.11. Ben Hoek realizó la Gouvernestraat (de norte a sur). Calle de 10 metros, con ensanchamientos para aparcamientos más garajes subterráneos.

HOL.09. En otras zonas esponjamiento en patios interiores como acceso a 1ª planta.

HOL.AMS.82.05. Donde tienen lugar espacios de estancia, acceso y juegos, aunque sea otro sitio.

HOL.10. En el interior muchas zonas conservan sus fachadas, con remodelación de las viviendas.

HOL.02. Hammel desarrolla unos remates en la Nieuwe Binnenweg, calle que conduce al centro y es comercial. Lo realiza con 3 pequeñas calles que conforman manzanas, para ayudar a la **identificación de ambientes**. Son 125 viviendas.

HOL.03. La **participación** llega incluso a las **tipologías: no son elegidas, sino diseñadas**.

Las tipologías, por deseo de sus habitantes, tienen el salón a la calle. Y la cocina y comedor hacia el sur.

HOL.08. La parte comercial la realiza mediante acera porticada que contiene locales en PB profundos. Con terraza al servicio de vivienda en planta 1ª.

HOIL.05. Y enfatiza la distinción peatonal-rodado al mismo nivel. Es decir **distingue espacios, que es** posibilidad de diseño

SIGUIENTE. En resumen, Hammel significa la **entrada de los parámetros de la Participación** en Rotterdam, así como Eyck fue en Amsterdam. Y deriva en dos características:

- La **variedad tipológica responde a los deseos** de los habitantes.

- Y el espacio público sigue la lógica de **una jerarquización pragmática**, más compleja que cualquier racionalización.

⁶ . Cfr. HAAN, H, y otros, *Wie is er bang voor viewbuow*, Amsterdam 1981.

⁷ . BARBIERI, S.U., *Stedebouw in Rotterdam. Planen en Opstellen 1940-1981*, Amsterdam 1981. También ver el libro *Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984*, Rotterdam 1985.

J. ABMA Y HAZEWINKEL

Si Hammel incidía en la relación ind-com, éstos trabajan en la **atención a los elementos naturales**, tanto sean patios privados, como zonas públicas. Clara **influencia nórdica**, pero más racionalizada.

Terminan los estudios hacia 62-64⁸.

Hazewinkel trabaja con Hertzberger en el Student's House en Amsterdam (64).

Se agrupan a finales de los 60: (67), y se dedican a todo tipo de diseño, en que destaca el diseño industrial.

Se les agrega Dirks. Y hacia 1990 se separan y Abma queda con Dirks.

Actualmente tienen el estudio en Amsterdam y Amstelveen.

HOL.ROT.85.00: Realizan Zevenkamp en Rotterdam (70-85). Zona de crecimiento al Norte de Rotterdam.

Los primeros diseños son a partir de los 70.

HOL.01a: Asentamiento a lo largo de la A20; entre éste y el pantano.

Su estructura se basa en:

Un eje-canal estructurador, que se une a línea de Metro.

Resto canales, tal como están.

La trama sigue los canales que atraviesa. **Geometrías articuladas con la geografía.**

Precisa localización funcional del centro cívico y de zonas deportivas al Norte.

HOL.02. Centro cívico agrupado en torno a un College.

HOL.03. Centro comercial en un fondo de saco del canal.

HOL.05,09,08. **Atención preferencial al paisaje.**

Paisaje que pasa de urbano a casi libre.

Gracias a espacios urbanos amplios, generosos, como el de la A20.

HOL.01b. **Agrupaciones en manzana** casi todas. Manzanas más o menos abiertas. **Muchas tipologías.**

Con una media y baja densidad. Uso de dúplex con acceso desde el espacio urbano.

HOL.20. En los **interiores de manzanas se plantea su vitalidad**, sabiendo que por más que sean públicos no se garantiza. Optan por la **privacidad**, con abundancia de vegetación.

HOL.21. Pero con accesos públicos, que implica **cuidado imagen. Y diseño.**

HOL.19. O **con un uso más o menos comunitario**, que también implica diseño.

HOL.22. O con un uso de acceso rodado directo.

HOL:07,18. En general, un **tratamiento muy cuidado de lo urbano gracias a la generosidad de dimensiones**: arbolado, agua, zonas verdes, donde se diseña todo tipo de necesidades.

- Aparcamientos distintos.

- Distancia rodado-peatonal.

SIGUIENTE. En resumen, la **atención al paisaje mediante la amplitud en espacios da como resultado un diseño cuidado**. Es una atención estructural, ya casi en una posición cultural ecológica.

Además la **distinción de jerarquías urbanas redescubre el valor de las zonas privadas o semiprivadas.**

⁸ . Otros trabajos: Banco en Arnhem (1979), Town Hall en Nijkerk (79) y Emmerloord, Centro comunitario en Oldebroek y en Lochem, Banco en Enschede, en Alkmaar y en Amsterdam (varios), Fábrica de muebles en Veenedaal, Old people's housing en Almere-Stad. publicados en Openhouse..

VAN TILBURG, HOOGSTAD

Representan una línea que continúa la **lógica de la atención a ambientes privatizados**. Pero en una compleja mezcla privado y público que, lejos de ser confusión, es garantía de calidad.

Lo veremos muy brevemente.

Jan Hoogstad nace en 1930. Aat van Tilburg en 1937⁹. Antes de unirse van Tilburg realiza dos proyectos de renovación urbana, muy en línea con los planteamientos de Hammel.

Se unen hacia 1977 y colaboran en muchos proyectos con Carol Weeber (ArenaPlan, Paperklip, Venserpolder), hasta finales de los 80, en que Weeber se establece por su cuenta. En el 95 van Tilburg se establece por su cuenta.

HOL.ROT.72.00: El ejemplo es Delfsevaart (P:76-78; R:79-82). Actuación pequeña pero expresiva.

HOL.0A. Situado en medio de zona céntrica (Ayuntamiento). Recuperación de una zona central en el canal derivado del antiguo puerto.

HOL.0B. Son **dos piezas que enmarcan** el sitio. Ejemplo de posibilidad definitoria del lugar con la edificación. Hay **tres zonas**:

- privada
- semipública
- pública

HOL.08. zona **privada: residencial**. Detalle cuidado privacidad y cnx con el agua.

HOL.06. Al que se accede también desde zonas semiprivadas.

HOL.03. Zona **semipública: de estancia**, por un lado: con función de hostelería.

HOL.04. Y con **función de paso** por otro lado, que **refuerza el sentido público**.

HOL.05. Zona **Pública: de paso del espacio urbano** de ciudad.

HOL.02. Se disfruta de una visión realmente interesante:

- Consecuencia de jerarquía de espacios y
- Distinción en el diseño.

⁹ . Cfr. *Jan Hoogstad, architect*. Y también BULLHORST, R., *Jan Hoogstad Projects 1977-87*, Haarlem 1987; MENWISSEN, Joost, *Plans by Jan Hoogstad*, en Plan VII y VIII de 1983.

Hacen también Correos en Rhoon, Oficinas en Rotterdam, Housing en Spijkenisse y en Lesden, Ayuntamiento en Driebruggen y en Lelystand, shopping centre en Rhoon, Casini en Breda, etc. También realizan, con Weeber, el Paperklip y Venserpolder en Amsterdam.

REIJENGA, POSTMA, HAAG

Representa, por último, una línea que **rompen definitivamente con los principios del zoning**.

Henk Reijenga, Smit Postma y Willem Jan Haag. Terminarían los estudios hacia el final de la década de los 60', en Delft.

Reijenga trabaja al principio con Jos Mol.

Reijenga tiene posiciones ecológicas, aplicadas a la edificación.

HOL.SPI.71.01. Waterland en Spijkenisse (P:74-76; R:76-78). Al lado de Rotterdam.

Waterland es el barrio al oeste de Spijkenisse. Sopl 452 viviendas en 6 Ha.

Circulación **rodada subordinada a la peatonal en un mismo espacio**.

HOL.04. La mezcla es compleja.

Se **apartan así del zoning**. Para ellos, la separación del centro funcional de la parte residencial “tiene un efecto desintegrador (...) El requisito para un buen centro es la mezcla de colegios, comercios, cafés e instalaciones sociales”.

Equipamientos integrados en sucesivas plazas

HOL.03. Creando recorridos de vitalidad urbana.

Ambiente vernacular, muy en relación con arquitectura nórdica.

CONCLUSIONES: RESUMEN Y CONSECUENCIAS

¿Qué consecuencias podemos sacar?

Creo que las aportaciones de estos autores pueden resumirse en lo siguiente:

1º. Partiendo de la compleja geometría anterior, el **diseño deriva hacia otra complejidad** menos racional, pero que es respuesta a las auténticas relaciones privado-público de la ciudad.

La **estructura general** (conocida hasta ser denominados Estructuralistas) se abandona en aras de una estructura **a otra escala más articulada con las necesidades inmediatas**.
(Verhoeven)

2º. Se abre con mayor intensidad, una **reflexión sobre la relación individuo-comunidad**, que lleva a dos consecuencias:

- La valoración de los **deseos** del usuario: la Participación (Hammel).
- Una valoración de la **mezcla** de privacidad y ambientes semiprivados (Tilburg).

3º. **Interés** cada vez mayor por la **naturaleza**, que conduce a espacios generosos (Abma) y derivaría en valores ecológicos en otros autores (Reijenga, Postma, Haag).

(En definitiva, tendencia a abandonar los principios del Moderno: el zoning (Reijenga)).

En resumen, las **condiciones comunitarias** que pesaban en las consideraciones antropológicas del primigenio estructuralismo holandés, **se amplian** a lo social, lo económico, lo natural, a las necesidades inmediatas del usuario.

Era el **verdadero estructuralismo tal y como se reflejaba en el neorracionalismo europeo**:
Una **antropología estructural en interacción con todas las complejas relaciones del hábitat (antropología dialéctica)**.

Y se centraba en lo que Precedo ha identificado como **crítica radical**:

- El derecho al uso del espacio urbano dado por unas condiciones sociales reales.
- El derecho al uso del espacio en armonía con la naturaleza.

Pero, **además, aparece un diseño de gran calidad**. Su explicación no es otra que la de Buchanan en su conocido artículo "Observations on a man-made land", en Architectural Review¹⁰. Apunta que las manifestaciones de FORUM no pueden entenderse si no es en el contexto holandés. Dos son los parámetros que las explican.

Uno, la **tradicción de cooperación social**. Que deriva "de una ética calvinista amalgamada con un republicanismo no jerárquico".

Se ha opuesto a manifestaciones de pompa y poder.

Y se ha adaptado a problemas y necesidades inmediatas: una ingeniería aplicada (polders, etc.)

Dos, una **"calidad gráfica" o expresividad compositiva**. Y que proviene -apunto yo- de una cultura no clásica, sino artesana, empírica; como consecuencia de ser una encrucijada entre zonas anglosajonas: el gusto por lo concreto.

Pues bien, el Estructuralismo holandés, en su derivación, superó los límites de sus primeras conceptualizaciones.

Si éstas habían atendido a consideraciones antropológicas que se materializaban en las unidades elementales;

No habían atendido convenientemente a los ambientes de relación, considerando que en esos ambientes se debían diseñar unas estructuras formales técnicamente complejas (segregación, distintos niveles).

Cuando la superación supuso considerar esas relaciones en un espacio urbano al servicio del usuario real, la tradición de "buen hacer" holandés se manifestó en toda su fuerza.

Era un paso más allá en el detalle, un estudio quizá más humanizado y real del ambiente urbano. Un diseño de alta calidad.

¹⁰ . Architectural Review, 1055, enero de 1985, pp. 11-82.

	HOLANDA	ROTTERDAM
El comienzo del Estructuralismo holandés Antes de 1930	J. H. van der Broek Jacobus B. Bakema Aldo van Eyck Hermann Hertzberger (*) F. van Klingereren A. Bonnema N. J. Habraken	Jan Verhoeven
La incorporación de la generación inmediata Entre 1930 y 1940	Pietr Blöm Joop van Stigt H. Klunder R. Groeneveld J. P. H. Girod	Jan Hoogstad Pietro Hammel Abma Hazewinkel Henk Reijenga Smit Postma Willen J. Haag Aat van Tilburg
Nuevas tendencias. Después del 1940	Carol Weeber (*) Paul de Ley Rem Koolhas Jo Coenen Mecanoo Lucien Lafour Atelier Pro	